

LA TEORIA EVOLUTIVA Y LOS NUEVOS APORTES DEL METODO EXPERIMENTAL

*Vicente Dressino**

RESUMEN

En este trabajo se analizan conceptos pertenecientes a la biología evolutiva como los de adaptación, selección natural y la relación entre ambos. También se discute la posición defendida por el determinismo genético en evolución, sostenido por la sociobiología y la biología molecular. Se analizan los nuevos aportes provenientes de la biología experimental y el modo en que los mecanismos de transducción mecánica abren el camino desde el nivel de organización morfológico hacia el genético. Asimismo, se critica el aspecto reduccionista de la propuesta de David Hull. Se concluye la necesidad de explicar la evolución desde una perspectiva que integre los diferentes niveles de organización.

Palabras clave: Evolución; Adaptación; Determinismo Genético; Transducción Mecánica; David Hull.

THE EVOLUTIVE THEORY AND THE NEW CONTRIBUTION OF THE EXPERIMENTAL METHOD

Concepts belonging to evolutive theory as those of adaptation, natural selection and the relation between them, are analysed in this work. It is also discussed the position defended by the genetic determinism in evolution, supported by the sociobiology and the molecular biology. New contributions coming from experimental biology are examined and how the mechanotransduction open the way from the morfological organization level to the genetic one. The reductionist aspect of David Hull's proposal is likewise criticised. It is conclusive the necessity to explain the evolution from an outlook which integrate the different levels of organization.

Key Words: Evolution; Adaptation; Genetic Determinism; Mechanotransduction; David Hull.

INTRODUCCION

Durante muchos siglos el desarrollo de la biología se vió retrasado por la carencia de una teoría que permitiera explicar los numerosos hallazgos de los naturalistas. Durante los siglos XVIII y XIX comienza un período de florecimiento en el desarrollo

* Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata. E-mail: vdress@cvtci.com.br

de la biología. Contribuyen a ello, el aporte de ejemplares de flora y fauna provenientes de América, África y del Sudeste Asiático. El año 1809 marca un hito importante en la historia de las ideas evolutivas: Lamarck publica su Filosofía Zoológica que constituye la primera teoría evolutiva coherente¹, rompiendo con el fijismo que dominaba hasta aquel momento.

Sin embargo, en 1858 se presentó en una reunión de la “Linnean Society” en forma conjunta la carta que Alfred Russel Wallace le enviara a Charles Darwin y que condujo a la publicación en 1859 de “El Origen de las Especies”. Este hecho representó un punto de inflexión, en el desarrollo de la biología. Podríamos decir que existe un período anterior al “Origen” y un período posterior al mismo. La clave estaba en que logró describir el mecanismo por medio del cual las especies evolucionan, esto es, la *selección natural*.

La *teoría sintética* surge con Dobzhansky (1937) y la publicación de su libro “Genética y el Origen de las Especies”. En esta obra se incorporan los conocimientos provenientes de la genética de poblaciones, de la teoría cromosómica de la herencia de Morgan y de la variabilidad de las poblaciones naturales. Si bien esta teoría aun mantiene su vigencia hasta nuestros días, la base empírica está mostrando la necesidad de un ajuste. En este sentido Gould (1996) afirma:

Estoy trabajando en un embrión de proyecto sobre la estructura de la teoría evolutiva, un intento de demostrar que es necesario modificar y ampliar el modelo del darwinismo estricto para construir una teoría de la evolución que se adecue mejor a los hechos. (pg. 48)

La importancia de las nuevas concepciones que se están generando, especialmente desde el campo experimental, podrían afectar no sólo a la biología, sino que repercutirían especialmente en el campo de la epistemología evolutiva.

Los objetivos del presente trabajo son:

- 1.- realizar un breve análisis de conceptos evolutivos importantes como la adaptación, la selección natural y la relación entre ambas.
- 2.- exponer sintéticamente la concepción del determinismo genético aportado por la sociobiología y la biología molecular.
- 3.- a partir de los nuevos aportes empíricos, mostrar de qué manera nos podemos acercar a una visión más integrada de la biología evolutiva, en especial en lo referente a la relación gen-organismo-ambiente.
- 4.- vinculado con el punto anterior, realizar un breve análisis crítico de la epistemología evolutiva de David Hull.

ADAPTACION Y SELECCION NATURAL

El concepto de adaptación es central para la comprensión del proceso evolutivo. Sin embargo, es un término que presenta algún grado de ambigüedad.

Para Dobzhansky (1937) el valor adaptativo de una especie es un concepto estadístico que resume la eficiencia reproductora de un genotipo en un ambiente determinado. Además este valor adaptativo está en función de la capacidad de un organismo o especie para sobrevivir. Una pregunta que se impone es ¿puede el medio ambiente modificar el valor adaptativo de una especie?. En este sentido Dobzhansky afirma que las normas de reacción de los genotipos se dan en poblaciones naturales que han sido moldeadas en su historia evolutiva por la selección natural. Estas normas de reacción están muy acotadas, de modo que las influencias del medio ambiente con que tropieza habitualmente una especie determinan modificaciones de alto valor adaptativo. Las modificaciones ambientales raras o inesperadas, generan modificaciones de valor adaptativo fortuito.

Según Huxley (1942) el problema de la adaptación es simplemente el problema de la eficacia funcional. Esto es, el surgimiento de una característica determinada es considerada una adaptación, si y solo si, aporta algún beneficio para la especie.

Como podemos ver claramente, dos de los fundadores de la teoría sintética de la evolución conciben la adaptación desde dos ópticas diferentes aunque no excluyentes: la representación estadística de la eficacia reproductiva y la importancia funcional de un rasgo o carácter.

Actualmente se aceptan tres premisas adaptativas que cumplen todos los organismos vivos, incluido el hombre:

- 1- variación del organismo en función del medio.
- 2- modificación del medio por acción del organismo.
- 3- modificaciones intrínsecas del organismo.

Por otro lado, analizaremos sólo tres tipos generales de niveles de organización biológica: 1-fisiológico, 2-morfológico y, 3- etológico. Podemos apreciar aquí, que éstos distintos niveles no son compartimentos estancos sino que en una determinada función adaptativa convergen las otras. A modo de ejemplo, si analizamos la homeotermia², en ella convergen:

- a- activadores metabólicos (nivel de organización fisiológico)
- b- los tegumentos aislantes (nivel de organización morfológico)
- c- creación de un medio circundante protector (nidificación; nivel de organización etológico)

En estas características que se encuentran típicamente en aves, podemos apreciar que cada una representa un nivel adaptativo. Sin embargo, la alteración de alguno de los tres niveles podría repercutir en los restantes. Y, por otro lado, los tres niveles al manifestarse interactúan entre sí de forma sinérgica.

En este punto podemos llegar a dos conclusiones preliminares a nivel orgánico:

- a- La selección natural actúa sobre el organismo en conjunto (y en todos los niveles de organización) y no sobre un rasgo en particular.

- b- La viabilidad de un organismo es el resultado de un balance de rasgos adaptativos ya sean positivos como negativos y no de cada uno de los rasgos en forma independiente.

Gould y Lewontin (1979) han realizado una fuerte crítica al programa adaptacionista, esto es, al adaptacionismo en todos los niveles. No niegan el rol de la selección natural darwiniana, sino que intentaron demostrar que ésta no es la responsable de todo rasgo morfológico.

Ahora bien, se nos plantea el problema de cómo interactúa la adaptación con la selección natural. Para analizar este punto primero debemos definir qué entendemos por selección natural. Darwin (1859) define a la selección natural o supervivencia de los más aptos, como la conservación de las diferencias y variaciones individualmente favorables y la destrucción de las que son perjudiciales. Este concepto de selección natural no ha sufrido mayores modificaciones hasta nuestros días. Por otro lado, según Fleagle (1988), la selección natural constituye el mecanismo primario de la adaptación. A modo de mención, hoy distinguimos tres tipos básicos de selección natural según su modo de acción, esto es, normalizadora, disruptiva y orientada.

Debemos aclarar que la relación entre la adaptación y la selección natural no es recíproca: una mayor adaptación relativa conduce a la selección natural, la selección natural no conduce necesariamente a una adaptación mayor.

Finalmente para Lewontin (1978) no todos los cambios evolutivos se pueden comprender en términos adaptativos:

- 1º- Algunos cambios ocurren directamente por selección natural pero no son adaptativos. Por ejemplo cambios en la fecundidad y en la eficiencia para alimentarse.
- 2º- Muchos cambios ocurren indirectamente como consecuencia del crecimiento diferencial del organismo.
- 3º- El fenómeno de la pleiotropía: los cambios en un gen tienen muchos efectos diferentes en la fisiología y el desarrollo del organismo.
- 4º- Muchos cambios evolutivos pueden ser adaptativos sin obligación de que lo sean las diferencias entre especies respecto del carácter en cuestión; las diferencias pueden constituir meras soluciones alternativas del mismo problema. Por ejemplo, en la adaptación al vuelo en aves, las planeadoras (grandes alas) y las batidoras (pequeñas alas), constituyen la resolución al problema en cuestión, esto es, "el vuelo".
- 5º- Es muy probable que muchos cambios en la evolución se deban al azar y éstos son de difícil determinación.

En la actualidad la problemática adaptativa se ha simplificado asumiendo que el ambiente plantea ciertos "problemas" que los organismos necesitan "resolver", y la evolución a través de la selección natural es el mecanismo para lograr dichas soluciones (Lewontin, 1978). Por lo tanto, puede definirse a la adaptación como el proceso de

cambio evolutivo mediante el cual el organismo procura una “solución” al “problema” en forma cada vez más eficaz, siendo el resultado final la adaptación (Lewontin, 1978).

Sin embargo, se presenta la paradoja de que si bien el problema adaptativo es central en la evolución, ésta no puede describirse simplemente como un problema adaptativo a causa de que los organismos ya se encuentran adaptados.

EL DETERMINISMO GENETICO EN LA TEORIA EVOLUTIVA

Es incuestionable el aporte que ha realizado y realiza la genética al esclarecimiento de los fundamentos del conocimiento biológico en todas sus ramas. Sin embargo, con el desarrollo explosivo de la genética a partir de 1920, y conjuntamente con la aparición de la genética molecular y de la sociobiología, surge una consecuencia indeseada en la teoría evolutiva. Esta consiste en el determinismo genético del cambio evolutivo. El determinismo genético asume por ejemplo, que la morfología de un organismo no es más que la expresión de los genes. Siguiendo esta línea de pensamiento, todo cambio evolutivo representa un cambio genético. En la década de 1970, la sociobiología da un paso más allá y propone una extensión de la manifestación genética hasta alcanzar el nivel etológico mencionado anteriormente.

La sociobiología produjo un gran impacto no sólo entre los biólogos, sino también en campos como la sociología, psicología, etc. Esta rama de la biología fue definida como el estudio sistemático de las bases biológicas del comportamiento social de los animales. Por lo tanto, el campo de aplicación estaría centrado principalmente en los estudios de comportamiento individual y social. ¿En qué se diferencian la sociobiología de la sociología?. En que la primera basa su estructura explicativa en un enfoque genético. Una de las aspiraciones de los sociobiólogos es integrar a las ciencias sociales dentro de la teoría neodarwinista. De este modo, esta teoría no se consideraría excluida del neodarwinismo. El eje principal de la teoría es que la evolución del comportamiento social puede ser explicado a partir de la demografía que describe el crecimiento poblacional y la estructura de edades y, por otro lado, de la genética de poblaciones que describe el tamaño genético de la población, flujo genético, etc.

Un postulado básico de la sociobiología es que el organismo es el sistema que tiene el ADN para fabricar más ADN (Wilson, 1980). Pero yendo aún más lejos, este autor propone que la existencia del hipotálamo³ y del sistema límbico⁴ tiene el único fin de perpetuar al ADN⁵. Por otro lado, Dawkins (1985) afirmó:

Somos máquinas de supervivencia, vehículos autómatas programados a ciegas con el fin de preservar las egoístas moléculas conocidas con el nombre de genes. (pg.XI)

y más adelante:

Todos somos máquinas de supervivencia para el mismo tipo reproductor, las moléculas denominadas ADN. (pg.29)

Estas aseveraciones no disfrutaron de mucho consenso entre los biólogos por tres razones fundamentales:

- 1º- En primer lugar echaría por tierra el concepto de niveles de organización, dado que le adjudicaría al nivel molecular una exclusividad absoluta sobre el resto de los niveles (fisiológico, morfológico, comportamental, ecológico, etc.).
- 2º- No existen pruebas científicas que confirmen el punto anterior. Todas las evidencias confluyen hacia el punto de vista de la integración entre los distintos niveles organizativos, más allá de sus particularidades específicas.
- 3º- Desde el punto de vista epistemológico, este postulado defiende un reduccionismo extremo de difícil justificación en la ciencia actual.

Una consecuencia del postulado anterior es que las especies serán caracterizadas mediante los mecanismos que propaguen la mayor cantidad de determinados genes en sucesivas generaciones. Por ejemplo, un mecanismo es todo lo que favorezca la supervivencia del individuo. El incremento en la complejidad de la organización social, implica un aumento en el altruismo. Según Wilson (1980) esto lo lleva al centro teórico de la sociobiología: ¿cómo puede el altruismo, que por definición disminuye el éxito individual, desarrollarse por selección individual?. Y él se contesta: por parentesco, ya que si dos organismos comparten sus genes por parentesco, y si el altruismo de uno incrementa la contribución conjunta de estos genes a la próxima generación, la tendencia del altruismo se propagará al sustrato genético en la próxima generación. Como podemos ver para comprender la postura sociobiológica, debemos pensar en el gen como principio y fin de toda tendencia evolutiva en sentido amplio. Según Wilson (1980) el sistema hipotálamo-límbico está programado para lograr la máxima proliferación de sus genes principales. ¿De qué modo? logrando la mejor performance biológica del organismo (reproducción, alimentación, amor-odio, etc). En este punto es lícito preguntarse ¿cómo actúa la selección natural?. Los sociobiólogos proponen tres niveles de acción de la selección natural:

- 1- La *selección individual* para explicar el comportamiento “egoísta”.
- 2- La *selección familiar* para explicar los comportamientos “altruistas” o sumisos hacia los parientes.
- 3- El *altruismo recíproco* para explicar los comportamientos altruistas dirigidos a personas que no son parientes.

Uno de los problemas más importantes con los que se tropezó la sociobiología fue con la excesiva utilización de metáforas en su teoría. Por ejemplo, cuando habla de genes “egoístas” y “altruistas”. Todos sabemos que ambos términos son utilizados

para describir conductas humanas. El altruismo y el egoísmo implican una complejidad organizativa que supera a la del gen. A modo de ejemplo, ambos términos requieren del desarrollo de un sistema nervioso complejo. Por otro lado, surge la siguiente pregunta ¿exactamente a qué tipo de conducta podemos definir como altruista o egoista?. Estos aspectos no han podido ser aún resueltos por la sociobiología en forma satisfactoria y el debate aún continúa.

APORTES DE LA INVESTIGACION EXPERIMENTAL PARA RESOLVER EL DETERMINISMO EN BIOLOGIA EVOLUTIVA

En los últimos años se ha notado un creciente inconformismo e incredulidad entre los biólogos frente a la postura determinista del cambio evolutivo. Sintéticamente, el problema del determinismo genético consiste en:

- 1- no es capaz de explicar como puede un gen o un grupo de genes conocer a priori el tamaño y la forma de una estructura morfológica determinada. Por ejemplo, cómo puede conocerse el tamaño y la forma de la mandíbula, y su vinculación con otras estructuras morfológicas vecinas. Como consecuencia de lo anterior, es incapaz de explicitar de qué forma los genes codifican a priori la reubicación de los elementos de dicha estructura morfológica, frente, por ejemplo, a un trauma o a la acción de otro factor ambiental, que son en esencia azarosos.
- 2- tampoco puede explicar la variedad de reacciones posibles frente al exceso como a la carencia de nutrientes, que comprobadamente ejercen modificaciones sustanciales en la morfología de los organismos.

Intentaremos exponer en forma sucinta los datos empíricos experimentales que revelan la importancia de los dos puntos anteriores.

Todavía no está clara la influencia de los genes en la determinación del tamaño y forma de las estructuras morfológicas. Según Hunter (1992), los genes sólo son responsables del 10 al 36% de las dimensiones faciales en humanos. Por otro lado, la acción del factor nutricional a nivel cromosómico ha sido demostrado por Terreros (1989), quién observó en ratas malnutridas aberraciones cromosómicas prácticamente 9 veces mayor que la encontrada en controles. En el campo de la bioquímica molecular, Kersten (1986) demostró que la carencia de determinadas enzimas que actuaban con cofactores⁶ enzimáticos en la síntesis del ácido ribonucleico mensajero (ARNm), por carencias nutricionales podían modificar ciertas posiciones definidas en la molécula de ácido ribonucleico de transferencia (ARNt). De esta forma a través de una alteración del ARNt se regula la actividad de determinados genes. Evidentemente, los genes no pueden codificar la cantidad ni la calidad de los nutrientes que ingresan al sistema y que son necesarios para su expresión.

En los últimos años se está encontrando la llave para poder abrir el camino desde lo morfológico a lo genético. El desarrollo de los estudios sobre los mecanismos

de señalamiento, transducción⁷ y transcripción⁸ celular, están cambiando nuestra comprensión acerca de cómo la célula responde a los estímulos externos. Estos pueden ser de tipo mecánico, eléctrico o químico, y pueden generar la activación de mecanismos de transducción y transcripción. Nos centraremos brevemente en la actividad de los osteocitos por su obvia vinculación con la morfología.

Según Moss (1977a) la transducción mecánica se vincula con la propiedad mecano-sensitiva que dispone una célula para sentir y responder a cargas extrínsecas. Dicha propiedad mecánicamente sensible transmite un estímulo físico extracelular a un receptor celular; éste responde transduciendo (esto es, transfiriendo la información) o transformando la energética del estímulo y/o el contenido informacional en una señal intracelular. Un constituyente clave para que sea posible la transducción, es la molécula transmembrana integrina. Esta molécula está conectada extracelularmente con el colágeno macromolecular de la matriz orgánica, e intracelularmente con la actina del citoesqueleto (Wang et al., 1993). Estas últimas moléculas (las actinas), en cambio, están conectadas a la membrana nuclear, en la cual el sitio de acción del brazo mecánico encadenado previamente, inicia una serie de procesos intranucleares subsecuentes regulatorios de la actividad genómica. Esta interconexión mediante el brazo citoesquelético, conectado a la membrana nuclear, constituye el estímulo físico que activa la respuesta del genoma del osteocito, mediante la estimulación primaria de ciertos genes. Moss (1977a) sintetizó estas relaciones indicando:

“It is by such an interconnected physical chain of molecular levers that periosteal functional matrix activity may regulate the genomic activity of its strained skeletal unit bone cells, including their phenotypic expression.” (pg.11)

Al integrar estructura morfológica, mediante la hipótesis de matriz funcional, con las respuestas genómicas, Moss (1977b) concluye que:

The inclusion of the concepts and databases that are related to the intracellular and intercellular bone cell mechanisms and processes of mechanotransduction and the organization of bone as a biologic connected cellular network permit revision of the functional matrix hypothesis, which offers an explanatory chain, extending from the epigenetic event of muscle contraction hierarchically downward to the regulation of the bone cell genome. (pg.221)

COMENTARIO CRITICO SOBRE LA EPISTEMOLOGIA EVOLUTIVA DE DAVID HULL

Por otra parte, los conceptos vertidos anteriormente presentan un marcado interés vinculado con la postura adoptada desde la epistemología evolutiva por David Hull (1988). En forma sintética, este autor intenta explicar el cambio conceptual de las teorías científicas y más específicamente de los programas de investigación, sobre la

base de la biología evolutiva. Afirma que de acuerdo con la estructuración jerárquica de los niveles de organización, la selección recorrerá erráticamente de nivel en nivel. Por lo tanto, las explicaciones en términos de selección serán variables y contingentes. Debido a que las entidades funcionales en el proceso evolutivo cambian, también cambia el nivel en que actúa la selección. En síntesis, la selección migrará entre los distintos niveles organizativos. Para solucionar este problema, define entidades que funcionan en el proceso evolutivo en sí mismas, sin referencia a un nivel de organización en particular. Estas son, los replicadores⁹ y los interactores¹⁰.

Surge aquí un problema, ¿da qué tipos de replicadores se refiere Hull? se refiere a los genes presentes en la molécula de ADN nuclear o a los del ADN mitocondrial?. Es importante aclarar que las consecuencias selectivas en cada caso son diferentes y, por otro lado, los linajes a los cuales pertenecen también son distintos. Los aportes experimentales mencionados anteriormente, sugerirían la necesidad de un replanteo de las hipótesis de Hull, en el sentido de desarrollar una concepción más integrada entre los conceptos de replicador e interactor. En todo caso, Hull habría realizado un reemplazo terminológico sobre estructuras claramente definidas en biología, sin lograr romper con el concepto de niveles de organización.

CONCLUSIONES

Los aportes de la metodología experimental a la biología evolutiva, son incuestionables y están presentes desde el mismo comienzo de la teoría sintética de la evolución. Sin embargo, los últimos hallazgos sobre los mecanismos de la transducción mecánica, química y eléctrica, permiten tener una visión más integrada de la interacción gen-medio ambiente. Dicha interacción, brinda un panorama más claro sobre los mecanismos de feedback intervinientes. De esta forma, nos acercamos más hacia una biología integrativa, en la cual pueden ser comprendidos desde una perspectiva multidimensional (genética, morfológica, etológica, etc.) las complejas relaciones entre el organismo como un todo y el ambiente.

BIBLIOGRAFIA

- DARWIN, C. *El origen de las especies*. Barcelona: Planeta-Agostini, 1992.
- DAWKINS, R. *El gen egoísta*. Barcelona: Salvat, 1985.
- DOBZHANSKY, T. *Genetics and the origin of species*. New York: Columbia University Press, 1937.
- FLEAGLE, J. G. *Primate adaptation and evolution*. New York: Academic Press, 1988.
- GOULD, S. J. El cuadro de la historia de la vida. En: *La tercera cultura: más allá de la revolución científica* (Ed. J. Brockman). Barcelona: Tusquets Editores, 1996.
- GOULD, S. J., LEWONTIN, R. C. The spandrels of San Marco and the panglossian paradigm: a critique of the adaptationist programme. *Proceedings of the Royal Society*, London, n. 205, p. 581-598, 1979.

- HULL, D. L. *Science as a process. An evolutionary account of the social and conceptual development of science*. Chicago: The University of Chicago Press, 1988.
- HUNTER, W. S. Factores hereditarios en el complejo craneofacial. En: *Crecimiento maxilofacial* (Ed. D.H. Enlow). México: Interamericana-McGraw-Hill, 1992.
- HUXLEY, J. *Evolution: The modern synthesis*. London: George Allen & Unwin Ltd., 1943.
- KERSTEN, H. Anpassung des zellstoffwechsels an umweltänderungen. Regulation der genexpression über transfer-RNA und ungewöhnliche nukelinsäurebausteine. *Naturwissenschaften*, n. 73, p. 593-604, 1986.
- LEWONTIN, R. C. La adaptación. *Investigación y Ciencia*, n. 26, p. 138-149, 1978.
- MOSS, M. L. The functional matrix hypothesis revisited. 1. The role of mechanotransduction. *Am J Orthod Dentofac Orthop*, n. 112, p. 8-11, 1977a.
- MOSS, M. L. The functional matrix hypothesis revisited. 2. The role of an osseous connected cellular network. *Am J Orthod Dentofac Orthop*, n. 112, p. 221-226, 1977b.
- TERREROS, M. C. *Efecto de la malnutrición sobre la respuesta a agentes mutagénicos*. Tesis Doctoral. Facultad de Ciencias Naturales y Museo. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. La Plata, 1989.
- WANG N., BUTTLER, J.P., INBERG DE. Mechanotransduction across the cell surface and through the cytoskeleton. *Science*, n. 260, p. 1124-1127, 1993.
- WILSON, E. O. *Sociobiología. La nueva síntesis*. Barcelona: Ediciones Omega, 1980.

NOTAS

- ¹ Debemos mencionar que anteriormente existían ciertas concepciones evolutivas pero no representaban un todo organizado.
- ² Mecanismo biológico que permite a las aves y mamíferos mantener la temperatura corporal constante independientemente de la temperatura ambiente.
- ³ Estructura cerebral que controla y regula la temperatura corporal y otras funciones viscerales, y además controla la mayoría de los procesos endócrinos.
- ⁴ Sistema cerebral que regula principalmente la conducta innata, la adquirida, la motivación y las emociones.
- ⁵ Ácido desoxirribonucleico.
- ⁶ Los cofactores son elementos necesarios de ciertas enzimas para su normal funcionamiento; éstos pueden ser un ion metálico, o bien una molécula orgánica llamada coenzima.
- ⁷ Por transducción se entiende la transferencia de información entre dos o más sistemas.
- ⁸ La transcripción consiste en sintetizar la molécula (ARNm), que es una copia de la molécula de ADN, para transportar la información desde el cromosoma hasta el citoplasma de la célula.
- ⁹ Entidades que transfieren prácticamente intacta su estructura en repeticiones sucesivas.
- ¹⁰ Entidades que interactúan como un todo coherente con su ambiente, de modo tal que su interacción cause replicación diferencial.